
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 622

DOI 10.5281/zenodo.14864929

Научная статья

**АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СМЕЩЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ НА
СРЕДНЕКАНСКОЙ ГЭС****ANALYSIS AND ASSESSMENT OF DISPLACEMENTS AND
DEFORMATIONS AT SREDNEKANSKAYA HPP****АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,***кандидат технических наук,**ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».***ГАРИФУЛИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА,***кандидат технических наук,**ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».***ГУЗЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,***ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».***ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,***Candidate of Technical Sciences,**North-Eastern State University.***GARIFULINA IRINA YURIEVNA,***Candidate of Technical Sciences,**North-Eastern State University.***GUZENKO ALEXEY DMITRIEVICH,***North-Eastern State University.*

В данной статье авторы рассматривают результаты оценки смещений и деформаций на Среднеканской гидроэлектростанции (ГЭС). Выделены цели геодезических наблюдений. Определено, что горизонтальные перемещения верхнего уровня плотины (отм. 293,0 м) составили 50 мм, а на уровне основания (отм. 219,0 м) – 3-5 мм. Вертикальные смещения по контактному шву верхнего уровня плотины варьировались от -2 до +1 мм (отрицательный знак указывает на подъем). Результаты свидетельствуют о том, что эксплуатационное состояние водосбросной плотины на рассматриваемом объекте удовлетворительное. Обоснована значимость полученных данных для обеспечения надежности и безопасности эксплуатации Среднеканской ГЭС и для проектирования и строительства аналогичных гидротехнических сооружений.

In this article, the authors consider the results of the assessment of displacements and deformations at the Srednekanskaya hydroelectric power station (HPP). The objectives of geodetic observations are highlighted. It was determined that the horizontal movements of the upper level of the dam (approx. 293.0 m) amounted to 50 mm, and at the base level (approx. 219.0 m) – 3-5 mm. Vertical displacements along the con-

tact seam of the upper level of the dam ranged from -2 to +1 mm (a negative sign indicates a rise). The results indicate that the operational condition of the spillway dam at the facility under consideration is satisfactory. The significance of the data obtained for ensuring the reliability and safety of operation of the Srednekanskaya HPP and for the design and construction of similar hydraulic structures is substantiated.

Ключевые слова: Среднеканская ГЭС, деформации, смещения, плотина, геодезические наблюдения, мониторинг, безопасность, гидротехническое сооружение.

Key words: Srednekanskaya HPS, deformations, displacements, dam, geodetic observations, monitoring, safety, hydraulic engineering.

Введение. Основной целью анализа и оценки смещений и деформаций является обеспечение надежности эксплуатации и безопасности всех взаимоувязанных процессов при эксплуатации гидротехнического сооружения.

При этом анализ и оценка смещений и деформаций проводится на основе эмпирических данных, полученных в реальных производственных условиях за водосбросной плотинной.

Плотина – сложное инженерное сооружения, подвергающееся воздействию ряда факторов: изменения напора воды, температурные колебания, осадки, сейсмическая активность и гидрохимическое воздействие воды. Все эти элементы могут вызвать деформации конструкций и основания плотины [1-3].

Геодезические наблюдения позволяют обнаружить такие изменения на самых ранних стадиях, когда возможны меры по предотвращению развития угрозы безопасности сооружения и его окружения.

Актуальность данного вопроса обосновывается тем, что гидротехнические сооружения, имеют стратегическое значение для энергетики, сельского хозяйства и защиты территорий от наводнений и требуют постоянного мониторинга для предотвращения возможных аварий и катастроф.

Центральной задачей геодезических наблюдений является контроль за фактическим положением плотины во времени в горизонтальной и вертикальной плоскостях [4-5].

Основные цели геодезических наблюдений заключаются в следующем:

1. Мониторинг изменений в положении плотины – определение вертикальных и горизонтальных смещений элементов плотины относительно их исходного положения.

2. Анализ деформаций – выявление зон подверженных деформациям, оценка их масштабов и направления. Это необходимо для своевременного предпринятия мер по предотвращению аварийных ситуаций.

3. Прогнозирование поведения плотины – основываясь на данных геодезических наблюдений, проведение моделирования поведения плотины под воздействием различных факторов, в том числе экстремальных погодных условий, сейсмической активности, изменений уровня воды и т. д.

4. Контроль за эффективностью проведённых укрепительных работ – оценка эффективности различных инженерных решений, направленных на укрепление и сохранение целостности плотины.

Для решения перечисленных выше задач использовался, в основном, комплекс геодезической контрольно-измерительной аппаратуры, установленной в сооружения гидроузла в период строительства и последующей эксплуатации

В составе натурных наблюдений геодезическими методами за деформациями гидротехнических сооружений Усть-Среднеканской ГЭС рассмотрены:

– наблюдения за осадками и горизонтальными смещениями гребня бетонных соору-

жений (отм. 293,00 м) [6];

- наблюдения относительных вертикальных и горизонтальных смещений секций бетонных сооружений по трёхосным щелемерам типа ЩТУ и ЩТНУ;
- наблюдения за послойными осадками скального основания бетонных сооружений отменены в связи с нецелесообразностью. Ранее такие наблюдения рекомендовались с применением кустов глубинных реперов.

Однако глубинные реперы не были установлены на протяжении всего периода строительства, когда основной объём бетона был уложен в сооружения. Ожидаемые величины осадок, которые могли произойти при достройке сооружений, выявить не представлялось возможным – они укладывались бы в пределы точности нивелирования [6]. На основании этого фактора было принято решение о нецелесообразности установки глубинных реперов. Результаты измерений по датам наблюдений за смещением и раскрытием отражены в таблицах 1-4. Для оценки результатов смещений построены графики – см. рис. 1, 2.

Таблица 1. Водосборная плотина отм. 293,0 м. В осях Л1

Дата наблюдения	Измер. величины в мм	ΔУ, Раскрытие, мм		Измер. величины в мм	цикл
		текущ.	с нач. наблюд.		
02.06.2024	61,12	0,00	0,00	0	0
09.08.2024	62,63	1,51	1,51	1	1
12.09.2024	62,67	0,04	1,55	2	2
16.12.2024	63,20	0,53	2,08	3	3

Таблица 2. Водосборная плотина отм. 293,0 м. В осях Л1

Дата наблюдения	ΔХ, Смещение по горизонтали, мм		Измер. превыш. в мм	ΔZ, Смещение по вертикали, мм		Цикл
	текущ.	с нач. наблюд.		текущ.	с нач. наблюд.	
02.06.2024	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	0
09.08.2024	-0,40	-0,40	62,80	-0,08	-0,08	1
12.09.2024	-0,18	-0,58	63,67	0,87	0,79	2
16.12.2024	-0,03	-0,61	64,16	0,49	1,28	3

Рис. 1. График деформаций Водосборная плотина отм. 293,0 м. В осях Л1

Таблица 3. Водосборная плотина отм. 293,0 м. В осях В1-В2

Дата наблюдения	Измер. величины в мм	ΔУ, Раскрытие, мм		Измер. величины в мм	цикл
		текущ.	с нач. наблюд.		
02.06.2024	61,63	0,00	0,00	0	64,98
09.08.2024	62,21	0,58	0,58	1	65,51
12.09.2024	63,10	0,89	1,47	2	65,80
16.12.2024	65,10	2,00	3,47	3	66,80

Таблица 4. Водосборная плотина отм. 293,0 м. В осях В1-В2

Дата наблюдения	ΔX, Смещение по горизонтали, мм		Измер. превыш. в мм	ΔZ, Смещение по вертикали, мм		Цикл
	текущ.	с нач. наблюд.		текущ.	с нач. наблюд.	
02.06.2024	0,00	0,00	63,02	0,00	0,00	0
09.08.2024	0,53	0,53	62,97	-0,05	-0,05	1
12.09.2024	0,29	0,82	62,90	-0,07	-0,12	2
16.12.2024	1,00	1,82	62,20	-0,70	-0,82	3

Рис. 2. График деформаций Водосборная плотина отм. 293,0 м. В осях В1-В2

Выводы.

Проведенный анализ смещений и деформаций водосборной плотины Усть-Среднеканской ГЭС показал, что эксплуатационное состояние сооружения удовлетворительное. Измерения горизонтальных и вертикальных смещений элементов плотины в рамках натурных геодезических наблюдений подтвердили, что значения деформаций находятся в допустимых пределах [6].

Основные выводы.

Горизонтальные смещения: наблюдаемые горизонтальные перемещения гребня плотины (отм. 293,00 м) не превышают 50 мм, а на уровне основания (отм. 219,00 м) – 3-5 мм. Эти значения соответствуют допустимым нормам.

Вертикальные смещения: вертикальные смещения по контактному шву плотины находятся в диапазоне $1,0 \div -2,0$ мм (знак «-» указывает на подъем). Данные смещения также находятся в пределах допустимых значений.

Осадки основания: отказ от наблюдения за послойными осадками скального основания обоснован. Из-за недостаточной точности измерений и наличия необходимой информации, полученной в ходе наблюдений, глубинные реперы не были установлены на протяжении всего периода строительства. Ожидаемые величины осадок, которые могли произойти при достройке сооружений, не представлялось возможным выявить, так как они укладывались бы в пределы точности нивелирования [6].

Для дальнейшей оценки состояния водосбросной плотины Усть-Среднеканской ГЭС необходимо продолжать мониторинг, в том числе с использованием выборочных визуальных осмотров. При этом, частота осмотров должна корректироваться в зависимости от текущего состояния сооружения и погодных условий (например, во время паводка или при обнаружении каких-либо отклонений). В целом, проведенный анализ и оценка смещений и деформаций водосбросной плотины Усть-Среднеканской ГЭС позволяют сделать вывод об удовлетворительном эксплуатационном состоянии сооружения. Регулярный мониторинг и своевременные меры по текущему и капитальному ремонту гарантируют безопасность и долговечность работы гидротехнического сооружения [6-7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорьев Д.О., Ашеулов В.А. Анализ геодезических методов деформационного мониторинга гидротехнических сооружений // ИНТЕРЭКСПО ГЕО-СИБИРЬ. 2020. Т. 6. № 1. С. 114-118.
2. Скрипников В. А. Геодезические наблюдения за горизонтальными смещениями плотин / В.А. Скрипников, М.А. Скрипникова // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр.: Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия»: сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). Новосибирск: СГУГиТ, 2016. Т. 1. С. 10-13.
3. Рябов Г.Г., Ушакевич А.Н. Численное исследование статистической работы бетонной гравитационной плотины Бурейской ГЭС с учетом строительных швов // Сборник тезисов докладов IV Всероссийского научно-практического семинара. Современные проблемы гидравлики и гидротехнического строительства – 2021: НИУ МГСУ, 2021. С. 32.
4. Шеховцов Г.А. Современные геодезические методы определения деформаций инженерных сооружений: монография / Г.А. Шеховцов, Р.П. Шеховцова; Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т. Н. Новгород: ННГАСУ, 2009. 156 с.
5. Азаров Б.Ф. Современные методы геодезических наблюдений за деформациями инженерных сооружений // Ползуновский вестник. 2011. Вып. 1. С. 19-29.
6. Хиллер Б., Ямбаев Х.К. Разработка и натурные испытания автоматизированной системы деформационного мониторинга // Вестник СГУГиТ. 2016. № 1 (33). С. 48-61.
7. Устинов А.В. Технология спутникового геодезического мониторинга гидротехнических сооружений // Гидротехническое строительство. 2014. № 6. С. 39-43.

© Арно В.В., Гарифулина И.Ю., Гузенко А.Д., 2025.